

سفر در زمان، *Time travel*

• رویای آبدی

بشر همواره در آرزوی گشت و گذار در زمان بوده است، خواه برای اصلاح تاریخ در گذشته و خواه از روی کنجکاوی برای سرک کشیدن در آینده. اما این رویای همیشگی در حد تخیل و آرزو محدود نمانده و مثل تمام رویاهای دیگر، انسان در جهت تحقق و به فعلیت رساندنش تلاش کرده است و از همین رو پای محققین و نظریه پردازها در قالب علم به این سرزمین ناشناخته باز شده است.

زمانی جرقه های امید تحقق این رویای دست نیافتنی به عنوان فرضی علمی و شدنی زده شد که علم نجوم و کیهان شناسی موفق به شناسایی سیاهچاله ها در فضا و فرضیه پردازی در مورد وجود و علت آنها شد؛ نظریه اینشتین با پیوند تفکیک ناپذیر فضا و زمان بیان داشت که کرمچاله ای که دو نقطه دور در فضا را به هم متصل میکند،

سفر در زمان، *Time travel*

ممکن است همچنین دونقطه دور در زمان را به هم وصل کند و در نتیجه احتمال سفر در زمان را فراهم آورد (رجوع شود به مقاله ی " دروازه های اسرارآمیز").

همانطور که کارل ساگان میگوید: "سیاهچاله ها ممکن است پنجره هایی برای ورود به زمان های دیگر باشند. هر بار که درون سیاهچاله ای سقوط کنیم، مجددا در بخش دیگری از جهان و در دوره دیگری در زمان، بیرون می آییم. سیاهچاله ها ممکن است دروازه هایی برای ورود به سرزمین عجایب باشند. اما آیا در آنجا، آلیس یا خرگوش های سفید وجود خواهند داشت؟!"

سفر در زمان، *Time travel*

• نخستین تلاش

هنگامی که اینشتین مفهوم فضا-زمان خمیده را مطرح کرد زمان را بیشتر شبیه رودخانه ای در نظر گرفت که در مسیر پرپیچ و خم در جهان، هر لحظه سرعت گرفته یا آرام میگیرد. اما آنچه اینشتین را نگران میکرد این احتمال بود که شاید روزی رودخانه زمان برخلاف مسیر حرکت خود به عقب بازگردد. شاید گرداب ها یا انشعابات بتوانند در رودخانه زمان به وجود بیایند.

در سال ۱۹۳۷ زمانی این احتمال مطرح شد که دبلیو ون استوکوم پاسخی برای معادلات اینشتین یافت که در آن سفر در زمان مجاز بود. او کار را از یک استوانه نامحدود در حال گردش شروع کرد. اگرچه از نظر فیزیکی احتمال ساخت یک شی با ابعاد بی نهایت وجود ندارد، با این حال او حساب کرد اگر چنین استوانه‌ای با سرعت نزدیک به نور دور خود بچرخد، بافت فضا-زمان را با خود میکشد، شبیه عسلی که با چرخش تیغه های مخلوط کن کشیده میشود (این پدیده کشش چارچوب نامیده میشود و در حال حاضر عملاً در عکس های دقیق سیاهچاله ای چرخان دیده میشود).

سفر در زمان، *Time travel*

فردی که در اطراف این استوانه سفر کند، کشیده شده و سرعتی فوق العاده میگیرد. درحقیقت از نظر ناظر دور، فرد از سرعت نور فراتر میرود. اگرچه استوکوم این مسئله را همان موقع درنیافت اما اگر شما سفر کاملی به دور این استوانه داشته باشید، درحقیقت میتوانید به زمان عقب برگردید. اگر نیمروز حرکت کرده باشید، زمانی که به نقطه شروع خود باز میگردید، ممکن است ساعت ۶ بعدازظهر روز قبل باشد. هرچه استوانه سریعتر بچرخد، بیشتر میتوانید در زمان به عقب بازگردید. تنها محدودیت موجود این است که نمیتوانید به زمانی پیش از زمان ایجاد خود استوانه بازگردید. البته این فرض به سرعت رد شد زیرا هیچ استوانه ای نمیتواند بی نهایت بلند باشد و بعلاوه اگر هم بتوان چنین استوانه ای را ساخت، به دلیل اینکه نزدیک به سرعت نور میچرخد، نیروهای گریز از مرکز در آن بسیار بزرگ خواهند بود که باعث میشود ماده سازنده استوانه به اطراف پراکنده شود.

• جهان گودل

سفر در زمان، *Time travel*

در سال ۱۹۴۹، کورت گودل متخصص بزرگ منطق ریاضی، پاسخ عجیبی برای معادلات اینشتین یافت. او فرض کرد که کل جهان در حال چرخش است، درست مانند استوانه‌ی استوکوم، طبیعت عسل مانند فضا-زمان را میکشد. اگر با موشک جهان گودل را دور بزیند بعد از یک چرخش کامل درست به نقطه شروع خود بازمی‌گردید ولی در زمان گذشته.

در جهانی که گودل فرض کرد هر شخصی میتواند بین دو نقطه جهان، در فضا و زمان سفر کند. میتوان هر رویدادی را در هر زمانی در گذشته مشاهده کرد.

چون جهان گودل بخاطر وجود نیروی گرانش، تمایل به فروپاشی دارد بنابراین نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخش، باید بتواند این نیروی گرانش را خنثی کند. به بیان دیگر، سرعت چرخش جهان باید از یک مقدار حداقل بیشتر باشد. هرچه جهان بزرگتر باشد تمایل برای فروپاشی آن نیز بیشتر خواهد بود و بنابراین برای جلوگیری از فروپاشی، ناچار است سریعتر بچرخد.

سفر در زمان، *Time travel*

برای مثال جهانی در ابعاد جهان ما، باید هر ۷۰ میلیارد سال یکبار به دور خود بچرخد و در اینصورت شعاع حداقل برای سفر در زمان، ۱۶ میلیارد سال نوری خواهد بود. به هر حال برای سفر به عقب در زمان باید با سرعتی کمتر از سرعت نور سفر کنید. گودل به پارادوکس هایی که ممکن بود در ارتباط با پاسخ او مطرح شود آگاه بود اولین پارادوکس احتمال ملاقات با خود در گذشته و تغییر مسیر تاریخ بود.

وی اظهار داشت: " این امکان وجود دارد که با انجام سفری دایره‌ای با یک موشک فضایی در مسیری با شعاع به حد کافی بزرگ، بتوانید به هر نقطه‌ای در گذشته، حال و آینده سفر کنید و دوباره بازگردید؛ درست همانطور که در جهانهای دیگر این امکان وجود دارد که به مناطق دوردست فضا سفر کنید. اینگونه امور دور از واقعیت به نظر میرسند زیرا به این ترتیب فرد قادر میشود به گذشته‌ای نزدیک به مکان‌هایی که در آنها زندگی میکرده است بازگردد و خود را در آنجا، در گذشته خواهد یافت و به این ترتیب میتواند با خود کاری کند که می‌داند در گذشته برایش رخ نداده است."

این فرض گودل اینشتین را برآشفته و وادار به عکس‌العمل کرد و در پاسخ به این فرض به دو نکته اشاره کرد. نخست اینکه زمانی که برای اولین بار نسبیت عام را مطرح میکرد، امکان سفر در زمان ذهن او را مشغول کرده بوده است (از آنجا که طبق ادعای اینشتین زمان و فضا مانند قطعه‌ای لاستیکی میتوانند خمیده و تابیده شوند، اون نگران بود که بافت فضا-زمان آنقدر پیچ و تاب بردارد که امکان سفر در زمان فراهم آید).

دوم اینکه راه حل گودل را بر مبنای دلایل فیزیکی رد کرد یعنی جهان نمیچرخد بلکه منبسط میشود.

سفر در زمان، *Time travel*

این شکست ها باعث دلسردی همگان نسبت به مسئله سفر در زمان شد. اگرچه پس از مرگ اینشتین این مسئله کاملا آشکار شده بود که معادلات او میتوانند منشاء پدیده های عجیبی از جمله سفر در زمان و کرمچاله ها باشند. با این حال کسی توجه خاصی به این موارد نشان نداد؛ زیرا دانشمندان احساس میکردند این پدیده ها در طبیعت امکان تحقق ندارند و پاسخ ها پایه و اساسی در دنیای واقعی ندارد. زیرا تلاش برای سفر به یک جهان موازی از طریق سیاهچاله موجب مرگ میشود، جهان نمیچرخد و نمیتوان استوانه های بی نهایت بلند ساخت بنابراین بحث سفر در زمان تنها بحث آکادمیک تلقی شد.

سفر در زمان، *Time travel*

• ماشین زمان تورن

مسئله سفر در زمان برای ۳۵ سال راکد باقیماند تا اینکه در سال ۱۹۸۸ کیپ تورن به همراه همکاران خود، مایکل موریس و الوی یورت سور نشان داد که اگر بتوان به شکل عجیبی از ماده و انرژی، مثل "ماده منفی" و "انرژی منفی" دست یافت امکان ساخت یک ماشین زمان به وجود می آید. امتیاز بزرگ ماده و انرژی منفی این است که باعث میشوند یک کرمچاله قابل عبور شود و امکان انجام سفر دوطرفه از درون آن، بدون نگرانی از افق رویداد فراهم آید.

ماشین زمانی تورن میتواند به این ترتیب ساخته شود که یک تمدن پیشرفته میتواند دو صفحه موازی که در فاصله بسیار اندکی از هم قرار دارند به منظور تولید انرژی منفی استفاده کند. این صفحات موازی میتوانند به صورت یک کره قرار بگیرند طوری که کره دارای یک پوسته بیرونی و یک پوسته درونی باشد. سپس دوتا از این کره ها ساخته میشود و به نحوی یک کرمچاله بین آنها قرار میگیرد بدین ترتیب تونلی در فضا دو کره را به هم ارتباط میدهد، حال هرکدام از کره ها شامل یکی از دهانه های

سفر در زمان، *Time travel*

کرمچاله هستند. ب طور معمول زمان برای هر دو کره بطور هماهنگ در جریان است اما اگر یکی از کره ها را درون موشکی قرار دهیم که با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت کند زمان برای آن موشک آهسته تر خواهد گذشت و بنابراین دو کره از نظر زمانی هماهنگ نخواهند بود و ساعت درون موشک بسیار آهسته تر از ساعت روی زمین ضربان خواهد داشت. اگر فردی از روی زمین درون کره بپرد ممکن است به دهانه کرمچاله مکیده شود و در زمانی در گذشته به موشک برسد که البته این ماشین زمان نمیتواند فرد را به زمانی قبل از ساخته شدن خود ماشین بازگرداند.

بااینحال ایده تورن چند مشکل اساسی داشت نخست اینکه که ماده منفی به وسیله ماده معمولی و دیگر مواد منفی دفع میشود و در گرانش زمین بالا میرود و در اثر نیروی ضدگرانش شناور میشود. بدین ترتیب زمانی که زمین در $4/5$ میلیارد سال پیش شکل گرفت تمام ماده منفی به اعماق فضا رانده شده است و چون هیچگاه با یک ستاره و یا سیاره برخورد نخواهد کرد به دور از هر سیاره در فضا شناور است. درنتیجه میتوانیم بگوییم امکان شکار این ماده با فرض موجود بودن، وجود نخواهد داشت.

دوم اینکه اگرچه انرژی منفی از نظر فیزیکی وجود دارد و در سال ۱۹۳۳ هنریک کاسیمیر نشان داد که دو صفحه فلزی موازی بدون بار میتوانند انرژی منفی ایجاد کنند اما تهیه مقادیر زیادی انرژی منفی مانعی جدی به نظر میرسید زیرا کرمچاله ماشین

سفر در زمان، *Time travel*

تورن به مقادیر زیادی انرژی منفی نیاز دارد تا دهانه اش باز بماند. درحالی که انرژی منفی که از طریق روش های پیشنهادی تولید میشود بسیار ناچیز بود. دو صفحه موازی کاسیمیر یا آینه‌ای که به سرعت نور حرکت میکند و در جلوی خود مقداری انرژی منفی انباشته میکند، جداسازی پالس های انرژی منفی درحالت فشرده انرژی پرتوهای لیزر پر قدرت و استفاده از انرژی منفی که در نزدیکی افق رویداد سیاهچاله ها تولید میشود، از جمله راهکار هایی بود که به ذهن محققین برای یافتن انرژی منفی خطور کرد که همگی ناممکن بنظر میرسید.

مانع دیگر در ساخت این ماشین یافتن پاسخ این پرسش بود که کجا میتوان یک کرمچاله یافت؟ پاسخ تورن این بود که کرمچاله ها در آنچه اسفنج فضا-زمان نامیده میشود بطور طبیعی به وجود می آیند.

جان ویلر با حل معادلات اینشتین نشان داد که انحناء فضا در فواصل فوق العاده کوچک در مرتبه طول پلانک می تواند کاملاً بزرگ باشد و اصلاً صاف نیست و خمیدگی های شدیدی دارد یعنی پیچ خورده و حباب آلود است. این فضا متلاطم و مملو از حبابهای کوچکی است که از خلاء بیرون می جهند و فوراً از بین می روند. در

سفر در زمان، *Time travel*

فواصل کوچک حباب های فضا-زمان حتی در فضای خالی دائما در حال جوشش هستند که در واقع کرمچاله های کوچک و جهان های نوزادند.
بدین ترتیب یک تمدن پیشرفته میتواند به نوعی کرمچاله ها را از درون این اسفنج بیرون آورد و آنها را با کمک انرژی منفی گسترش دهد و پایدار سازد.

• ماشین زمان گات

در سال ۱۹۹۱ جی ریچارد گات جواب دیگری برای معادلات اینشتین یافت که امکان سفر در زمان را فراهم می آورد. پاسخ گات وجود ریسمان های کیهانی را امکانپذیر میساخت. ریسمان های کیهانی که از اثرات انفجار بزرگ هستند و وجودشان در نظریه های متعددی پیش بینی شده است احتمالا پهنایی کمتر از یک هسته اتم و جرمی در حد یک ستاره و طولی برابر با میلیون ها سال نوری دارند. گات متوجه شد که اگر دو ریسمان کیهانی را به سمت یکدیگر بفرستیم درست قبل از برخورد باهم میتوان از آنها به عنوان ماشین زمان استفاده کرد. زیرا اگر سفر دایره واری را به دور ریسمان های کیهانی در حال برخورد انجام دهیم فضا منقبض میشود و در واقع کمتر از ۳۶۰ درجه حرکت کرده ایم. بنابراین با حرکت سریع به دور دو ریسمان میتوان از سرعت نور پیشی گرفت زیرا مسافت طی شده کمتر از آنچه انتظار میرود خواهد بود. و

سفر در زمان، *Time travel*

این بدان معناست که اگر دور ریسمان های کیهانی در حال برخورد سفر کنید میتوانید به گذشته باز گردید.

اما انرژی مورد نیاز این ماشین بسیار زیاد خواهد بود همانطور که گات میگوید برای سفر به گذشته، به ریسمان های کیهانی، با جرم واحد طول برابر با حداقل ۱۰ میلیون میلیارد تن در سانتیمتر که هرکدام با سرعتی برابر با حداقل $99/999999996$ درصد سرعت نور در جهات مخالف هم حرکت کنند نیاز داریم.

منتقدین به این امر اشاره کردند که خود ریسمان های کیهانی با فرض وجود بسیار به ندرت یافت میشوند و در نتیجه احتمال برخوردشان نیز بسیار کم است.

• پارادوکس های زمانی

مسئله ای که در خصوص سفر در زمان ذهن محققین را به خود مشغول کرد و باید مورد بررسی قرار میگرفت این بود که آیا سفر در زمان هیچ یک از قوانین بنیادین فیزیک را نقض میکند؟

سفر در زمان، *Time travel*

استیون هاوکینگ که ذاتا با سفر در زمان مخالف بود در سال ۱۹۹۲ تلاش کرد یکبار برای همیشه به این مسئله پاسخ بدهد، او فرضیه حفاظت از گاه‌شماری را مطرح کرد که با جلوگیری از سفر در زمان از تاریخ حفاظت میکرد و برطبق آن سفر در زمان چون اصول خاصی را برهم میزند امکانپذیر نیست.

این ایده جریانی را در جهت مخالفت با فرضیه هاوکینگ به راه انداخت تا جاییکه در سال ۱۹۹۸ هاوکینگ مجبور به عقب نشینی شد و با این حال این به معنی امکانپذیر بودن سفر در زمان نبود، بلکه بیان میکرد که دانسته‌های ما هنوز ناکامل است. وی عقیده نداشت که سفر در زمان کاملا غیرممکن است بلکه میگفت شدیداً غیرمحمتمل و غیرعملی است. احتمالات موجود به شدت برضد سفر در زمان است اما کسی نمیتواند آن را کاملا منتفی بداند.

با این وجود فیزیکدانان زیادی به دلیل وجود پارادوکس‌های زمانی ایده سفر در زمان را غیرممکن میدانستند از جمله این پارادوکس‌ها، "پارادوکس پدر بزرگ" نام دارد و بیان میکند طی سفر به زمان احتمال دارد گذشته را به گونه‌ای تغییر دهیم که اکنون را غیرممکن میکند. مثلاً با بازگشت به زمان انسانهای نخستین نیای انسان را از بین ببریم و بدین ترتیب دیگر وجود نخواهیم داشت.

"پارادوکس اطلاعات" بیان میکند که انتقال اطلاعات از آینده به گذشته عدم وجود منشاء مشخصی برای اطلاعات را نتیجه میدهد. مثلاً فرض کنید دانشمندی ماشین زمان بسازد. سپس به گذشته برود تا اطلاعات ساخت ماشین زمان را به خود جویانترش منتقل کند. بدین ترتیب معمای سفر در زمان منشاء و آغازی نخواهد داشت.

سفر در زمان، *Time travel*

"پارادوکس بیلکر" بیان میکند که فرد میداند آینده چگونه خواهد بود و کاری میکند که آینده را غیرممکن سازد. مثلاً فرد با ماشین زمان به آینده میرود و شخصی که با او ازدواج کرده میشناسد و تصمیم میگیرد با شخص دیگری ازدواج کند و آینده را تغییر دهد.

"پارادوکس جنسی" مطرح میکند که شما پدر خود میشوید که از نظر بیولوژیکی غیرممکن است.

سفر در زمان، *Time travel*

کیهان شناس روسی ایگور نوویکوف معتقد است که ما مجبوریم به گونه ای عمل کنیم که هیچ پارادوکسی رخ ندهد و دیگر اینکه قانون ناشناخته ای در فیزیک وجود دارد که جلوی هر عملی که آینده را تغییر دهد میگیرد.

نظریه دیگر برای حل پارادوکس های زمان بیان میکند که رودخانه زمان به آرامی دوشاخه میشود و به این ترتیب دو دنیای مجزا را شکل میدهد که نظریه جهان های بیشمار نامیده میشود و شخص در سفر به گذشته هر تغییری که ایجاد کند در دنیای موازی صورت میپذیرد و دنیای اصلی متاثر نخواهد شد.

شاید درست همین حالا که در میان ابهام و احتمال و ناممکن های سفر در زمان کلافه شده ایم کسانی در اعماق اقیانوس در حال بررسی علت انقراض گونه ای از مرجان های دریایی اند؛ آنها نوادگان صدها نسل بعدمان هستند.